

MTT TARBIYACHISI AXBOROT KOMMUNIKATSION
TEXNOLOGIYALAR SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION
YONDASHUVLAR

Tursunova Mashxura- QDPI MTPP yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola bugungi kun MTT tarbiyachisi axborot kommunikatsion texnologiyalar savodxonligini oshirishda innovatsion yondashuvlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: axborot ,kommunikatsion , savodxonligi, innovatsion, idrok qilish, texnologiya, multimedia, ta'limiy , tarbiyaviy ,faoliyatlar.

Annotation: this article talks about innovative approaches to improving the literacy of MTT educators today.

Key words: information, communication, literacy, innovative, perception, technology, multimedia, educational, educational, activities.

Ta'limiy va tarbiyaviy faoliyatlarda multimedia vositalarini qo'llash faoliyatni yanada qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi. Bolalarda ko'rish, eshitish, idrok qilish, tasavvur jarayoni rivojlanadi. Multimedia bolalarga o'rganilayotgan o'quv materialini puxta o'zlashtirish, ta'lim jarayonida charchamaslik va zo'riqmaslikka yordam beradi. Taqdimotlar vaqtdan unumli foydalanish, faoliyatni sifatli bo'lishini kafolatlaydi. Faoliyat jarayonida tarbiyachi pedagog shunday vaziyat yaratishi lozimki, bolalar zavqlanishi va dam olishlari, ishtiyoq bilan bilim olishlari lozim. Shuning uchun faoliyatlar va kun davomidagi faoliyat qulay va komford muhit yaratilishini talab etadi. Yuqorida keltirilgan ta'limiy- tarbiyaviy jarayonlarning barchasi bolalarda xotira, diqqat va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Ular o'quv faoliyatini muvaffaqiyatli kechishida muhim shart hisoblanib, ma'lumotlarni oson va tez o'zlashtirishga yordam beradi.

Ta'lim sohasidagi innovatsion texnologiyalar doimiy ravishda rivojlanib, ularning turlari kengayib bormoqda. Maktabgacha ta'lim sohasidagi innovatsiyalar eski ta'lim standartlarini modernizatsiya qilishga asoslangan. Zamonaviy tarbiyachi doimiy ravishda o'zini o'zi tarbiyalashga, rivojlantirishga, bolalarni tarbiyalash va

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

rivojlantirish imkoniyatlarini izlashga harakat qiladi. Tarbiyachi faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lishi, o'z tarbiyasida vatanga muhabbat tuyg'usini uyg'otishi kerak. Innovatsiyalar erta bolalik ta'limi uchun zarur bo'lib qolganiga bir qancha sabablar bor. Avvalo, ular ota-onalarning ehtiyojlarini to'liq qondirishga yordam beradi. Innovatsiyalarsiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarining boshqa shunga o'xshash muassasalar bilan raqobatlashishi qiyin.

Ta'limdagi innovatsiyalarni aks ettiruvchi texnologiyalar qatoriga quyidagilar kiradi:

1. loyiha faoliyati;
2. talabalarga yo'naltirilgan ta'lim;
3. salomatlikni tejaydigan texnologiyalar;
4. tadqiqot faoliyati;
5. axborot va kommunikatsion ta'lim;
6. o'yin texnikasi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, boshqa narsalar qatori, tarbiyachilar tomonidan tadqiqot faoliyati deb ataladigan faoliyat turlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu nimani anglatadi?

Gap, birinchi navbatda, tarbiyachilarning sa'y-harakatlari, bolalarda tafakkurning tadqiqot turini shakllantirishga qaratilgan. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish jarayonida tarbiyachilar keng tarqalgan usullarga murojaat qilishadi, ya'ni muammoni qo'yish, uni har tomonlama tahlil qilish, modellashtirish, kuzatish, tajriba o'tkazish, natijalarni aniqlash, yechimlarni topish va eng yaxshisini tanlash.

Har qanday innovatsiya – bu mutlaqo yangi komponentni yaratish va keyinchalik amalga oshirishdan boshqa narsa emas, buning natijasida atrof-muhitda sifat o'zgarishlari sodir bo'ladi. Texnologiya, o'z navbatida, muayyan biznes, hunarmandchilik yoki san'atda qo'llaniladigan turli xil texnikalar to'plamidir.

Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion texnologiyalar zamonaviy komponentlar va texnikalarni yaratishga qaratilgan bo'lib, ularning asosiy maqsadi ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishdir. Buning uchun bolalar

**MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

maktabgacha ta'lim tashkilotlarining pedagogik jamoalari bolalarni tarbiyalash va intellektual rivojlantirishning boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan farq qiladigan eng yangi modellarini ishlab chiqmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

F

a

“Ilk qadam” davlat o'quv dasturi Toshkent 2022-yil.

2. “Ilm yo'li” variativ dastur Toshkent – 2019.

4. Toshmatova, Zamirakhon Jumanovna. "Interaction of kindergarten and family in modern conditions." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.4 (2021): 853- 860. 8. 5. Jumanovna, Toshmatova Zamira. "formation of a scientific worldview in children of preschool age (on the example of exact sciences)." *international journal of social science & interdisciplinary research* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 501-504. 9.

Muhammadjanovna,

6. www.ziyonet.uz

7. www.Edu.Uz

M

a

k

t

a

b

g

a

c

h

a

ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha innovatsion faoliyatga yo'naltirish (Uslubiy qo'llanma). Samarqand, SAMDU nashri, 2020
Farg'ona, Qo'qon davlat pedagogika instituti 2024